

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarning ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarning ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОИСК В СПОРТИВНОЙ НАУКЕ

Н. К. СВЕТЛИЧНАЯ

преподаватель, **Узбекский государственный университет физической культуры и спорта**

Аннотация: Maqolada sportchilarni tayyorlash yo'nalishlarini takomillashtiradigan maxsus ilmiy-metodik materiallarni axborot-tahlil qidirish algoritmi ta'kidlanadi. Taklif etilayotgan algoritm amalga oshirishning qator izchil bosqichlarini o'z ichiga oladi. Sportchilarning mashg'ulot jarayoni va musobaqa faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish masalalarida sifatli axborotni ta'minlashga bo'lgan ehtiyoj chop etilayotgan ilmiy-metodik materiallarning tezkor monitoringini amalga oshirish ilgari surilgan.

Калит so'zlar: sport fani, axborot-tahlil qidiruvi, ilmiy-metodik materiallar, sportchilarni tayyorlash.

Аннотация: В статье акцентируется внимание на информационно-аналитическом алгоритме поиска специальных научно-методических материалов, совершенствующих направления подготовки спортсменов. Предложенный алгоритм включает в себя ряд последовательных этапов реализации. Продвигается необходимость обеспечения качественной информации о тренировочном процессе спортсменов, организации и проведении соревновательной деятельности, осуществлении оперативного мониторинга публикуемых научно-методических материалов.

Ключевые слова: спортивная наука, информационно-аналитический поиск, научно-методические материалы, подготовка спортсменов.

Abstract: The article emphasizes the information-analytic search algorithm for special scientific-methodical materials that improve the directions of training athletes. The proposed algorithm includes a number of consistent stages of implementation. The need to provide high-quality information on the training process of athletes and the organization and implementation of competition activities, the implementation of rapid monitoring of published scientific and methodical materials has been promoted.

Keywords: sports science, information and analytical search, scientific and methodological materials, training of athletes.

ВВЕДЕНИЕ

Повсеместное внедрение информационных технологий и цифровизация изменили значимость классических материальных носителей информации в пользу электронных виртуальных баз данных. Классические библиотеки, в виду ограниченности депозитарных помещений с книгами, журналами и другими материалами на бумажных носителях, вынуждены создавать на своей базе электронный контент хранилища. Кроме того, многие значимые издания, публикующие результаты научных исследований, функционируют только в электронном виде, просто не имея типографских вариантов.

Данная сложившаяся ситуация конечно же упростила получение искомой информации через сеть Internet – имея лишь одну точку доступа к глобальной компьютерной сети, предоставляется возможность получить любые сведения из любой точки планеты. Вместе с тем для

успешной интеграции в цифровом мире необходимым условием является обладание знаниями – «как искать» и «где искать» и умениями – «пользоваться современными системами поиска».

Вышеизложенное актуально и для сферы спорта высших достижений, приоритетной задачей которой является создание эффективной системы подготовки спортсменов, организованной в соответствии с последними достижениями мировой спортивной науки. Актуальные научные разработки охватывает широкий круг тем, включая анализ данных в спорте, отслеживание результатов и мониторинг, искусственный интеллект и машинное обучение в спорте, виртуальную и дополненную реальность в спорте, сенсорные технологии, спортивную биомеханику и управление движениями [8].

Вместе с тем приходится учитывать тот факт, что во многих странах местные информационные пространства в сфере спорта высших достижений являются закрытыми для потенциальных конкурентов [3].

Поэтому зачастую единственным ценным источником соответствующей информации служат научные и методические публикации ведущих ученых, специалистов и тренеров зарубежных стран. В этой связи особенно остро стоит проблема качественного информационного обеспечения в вопросах планирования, организации и осуществления учебно-тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов [2, 5].

Принято считать, что на изучение и обобщение информации в научных документах исследователь затрачивает 20-30% времени, необходимого для их подготовки, а соискатель ученой степени посвящает этому до 30-35% времени.

Для принятия эффективного решения спортивный руководитель как лицо, принимающее решение, должен быть вооружен системным и ситуационным подходами, иметь возможность использовать современные модели и методы принятия решений [1]. Накопленные к настоящему времени знания о физиологических, психологических, биохимических характеристиках спортсменов носят разрозненный, фрагментарный, неопределенный и порой логически противоречивый характер. Сложившаяся ситуация во многом является следствием слабой разработанности методологических подходов, недостаточного внедрения научных принципов в практику контроля, диагностики и управления учебно-тренировочным процессом и отсутствием методологии нормирования и регламентации, которые должны сопровождать физическую активность [6].

Оперативный мониторинг публикуемых местных и зарубежных научно-методических материалов, включающий поиск, отбор, при необходимости перевод наиболее значимых материалов, последующая аналитическая обработка и систематизация выявленных знаний, являются актуальным и широко востребованным направлением работы ученых, спортивных специалистов и тренеров по видам спорта [7].

Целью исследования было описание алгоритма информационно-аналитического поиска зарубежных источников научно-методической информации в сфере физической культуры и спорта.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели был проведен системный анализ научно-методических источников по принципу «от общего к частному».

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время наблюдаются серьезные проблемы с интерпретацией полученных данных и их использованием в процессе управления тренировкой. В то же время для выполнения управленческих функций необходим отлаженный механизм принятия решений. Совершенствование процесса принятия обоснованных объективных решений в ситуациях высокой сложности достигается путем использования научного подхода к данному процессу [4].

В электронных сетях понятию «документ» в определенной мере соответствует понятие «ресурс». В данном случае целесообразно добавлять прилагательное «электронный». Элек-

тронный ресурс – это совокупность информации, представленная на электронных носителях, а термин «документ» относят к информационным носителям вне электронных сетей.

Рис. 1. Информационно-аналитические документы

В ходе работы была разработана методика анализа и обобщения информации о новых технологиях подготовки спортсменов за рубежом. Дальнейшее развитие исследований в этом направлении привело к необходимости трансформации данной методики в технологию, ядром которой явился алгоритм информационно-аналитического поиска зарубежных научно-методических материалов, раскрывающих основные направления подготовки спортсменов.

Эффективность информационно-аналитического поиска повышает использование алгоритма ряда последовательных этапов реализации. Поиск и сбор в электронном виде источников информации, специальной литературы и тематических ресурсов сети Internet по научным аспектам и методике подготовки спортсменов по видам спорта, а также смежным научным дисциплинам, исследования в области которых позволяют решать задачи совершенствования тренировочного процесса и соревновательной деятельности.

Алгоритм включает следующие последовательные этапы (рис.2):

- поиск ресурсов сети Internet, содержащих источники информации;
- разработка терминологического словаря на языке издания информации, с целью определения ключевых слов для поиска источников информации;
- поиск и отбор информации на найденных ресурсах сети Internet;
- анализ и первичный отбор найденных источников информации (литературы) на предмет соответствия требованиям поиска;
- перевод на родной язык фрагментов найденных источников информации (литературы), раскрывающих их основное смысловое содержание;
- анализ и систематизация полученной информации;
- формирование базы данных отобранных источников информации (литературы) для дальнейшего экспертного анализа.

Многие информационно-поисковые системы дают возможность осуществлять поиск по усеченной части слова. Чаще всего усечение слов производят справа, используя для этого знак «звездочка» (*). Например, сокращение «физкульт*» будет включать в поиск слова с различными окончаниями после звездочки: физкультура, физкультурный, физкультурник, физкультурного и т.п.

Необходимо отметить, что недостаточный уровень владения иностранным языком не является ограничением для применения указанного алгоритма, так как в настоящее время существуют разнообразные электронные переводчики (например, «Google Translate», «Microsoft Translator», PROMT, «Яндекс Переводчик» и др.), с помощью которых возможно осуществить перевод любого текстового материала.

Применение данного алгоритма обеспечивает повышение эффективности процесса поиска, отбора, анализа и систематизации научно-методической информации, содержащейся в публикациях ведущих ученых и специалистов. При этом за счет формирования баз данных отобранных источников информации и литературы, в которые включены только материалы, отвечающие требованиям поиска, снижа-

ется общий объем времени, затрачиваемый на перевод и анализ малоинформативных сведений. Кроме того, повышается качество отобранных для дальнейшего анализа данных.

Рис. 2. Схема алгоритма информационно-аналитического поиска.

При тематическом поиске на английском языке наряду с общепредметными поисковыми системами (Google, Yandex, Yahoo и др.), целесообразно использовать следующие ресурсы:

- электронные библиографические и реферативные базы данных (Web of Science, Scopus (Elsevier), ScienceResearch, ScienceDirect (Elsevier), Sci-Hub, Elibrary, Google Книги, Cyberleninka);
- электронные базы диссертационных работ (The British Library, Newcastle University eTheses, disserCat, diss.natlib.uz);
- социальные сети для ученых (ORCID, ResearchGate, Author ID Scopus, ResearcherID WoS, Google Scholar);
- официальные сайты ведущих научных журналов;
- официальные сайты международных конгрессов и конференций;
- официальные сайты международных издательских компаний (Elsevier, Springer Science+Business Media);
- официальные сайты зарубежных федераций по видам спорта и т.д.

Введение в сферу спортивной деятельности современных информационных технологий позволяет решать ряд принципиально новых задач, связанных с оценкой и объективизацией отношения «воздействие – адаптивный эффект» в процессе становления спортивного мастерства.

Отправной точкой научного познания проблематики высших спортивных достижений следует признать время появления публикаций, посвященных различным аспектам теории спортивной науки. Проведенный наукометрический анализ опубликованных работ показал, что в их основе чаще лежит методология элементаристского подхода, для которой характерен эмпирико-аналитический способ познания. С каждым годом накапливается огромное количество научных данных, однако в силу их разрозненности и односторонности не удастся создать целостное представление о спортивной науке как о специфической сфере общего комплекса наук о человеке.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Таким образом, представленный алгоритм информационно-аналитического поиска научно-методических материалов, раскрывающих основные направления подготовки спортсменов по видам спорта, в значительной мере способствует повышению эффективности информационного обеспечения процесса подготовки спортсменов.

Вместе с тем алгоритм информационно-аналитического поиска научно-методической

информации безусловно будет востребован не только учеными, тренерами и специалистами в сфере физической культуры и спорта, но и представляет интерес для преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов вузов физической культуры как средство повышения эффективности самостоятельной научно-исследовательской и учебной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы по физической культуре и спорту / В.И. Евдокимов, О.А. Чурганов. – Москва: Сов.спорт, 2010. – 246 с. – ISBN 978-5-9718-0451-2.
2. Исмагилов, Д.К. Современный контроль адаптационных реакций организма футболистов тренировочных и соревновательных физических нагрузок / Д.К. Исмагилов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2023. – №1 (215). – С.214-219. – DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2023.01.p214-219.
3. Иссурин, В.Б. Научные и методические основы подготовки квалифицированных спортсменов / В.Б. Иссурин, В.И. Лях. – Москва: Спорт, 2020. – 176 с. – ISBN: 978-5-907225-16-9.
4. Керимов, Ф.А. Автоматизация и оптимизация тренировочного процесса подготовки спортсменов / Ф.А. Керимов, Д.З. Нарзуллаев. // Спорт, человек, здоровье: XI Международный конгресс. – Санкт-Петербург, 2023. – С.135-137. – DOI 10.18720/SPBPU/2/id23-165.
5. Рахматова, Д.Н. Возможности использования компьютерных технологий в подготовке тренеров-преподавателей / Д.Н. Рахматова, А.Ю. Частоедова // Фан-Спортга. – 2020. – № 6. – С. 67-69.
6. Светличная, Н.К. Комплексный подход в оценке функционального состояния лиц, занимающихся физической культурой и спортом / Н.К. Светличная // Вестник ТМА, 2022. Специальный выпуск. – С.385-388. – ISSN: 2181-7812.
7. Симанков, В.С. Методы и алгоритмы поиска информации в Интернете: монография / В.С. Симанков, Д.М. Толкачев. – Москва: Библио-Глобус, 2017. – 332 с. – ISBN 978-5-9500501-8-3. – DOI: 10.18334/9785950050183.
8. Materials of 13th World Congress of Performance Analysis of Sport and 13th International Symposium on Computer Science in Sport / A. Baca and J. Exel (Eds.): IACSS&ISPAS 2022, AISC 1448, 2023. 198 p. – ISBN 978-3-031-31772-9. – DOI: 10.1007/978-3-031-31772-9.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

